

GLOBALLASHUV VA ATROF - MUHIT MUAMMOLARI

Usmanov Bekzod Xasanbekovich

Muhammad al Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari Universiteti

«Gumanitar fanlar» kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosiy e’tibor globallashuv va atrof-muhitni muhofaza qilish masalasida O‘zbekiston Respublikasining xalqaro hamkorligiga qaratilgan. Shuningdek, maqolada ekologik muammolarni bartaraf etishda O‘zbekiston Respublikasi rahbariyatining olib borayotgan chora-tadbirlari hamda bu masalada xalqaro shartnomalar va konvensiyalarga qo‘shilganligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Globallashuv, tabiat, ekologiya, konvensiya, demografik vaziyat, sog‘lom turmush tarzi, global muammolar, ekologik falokat.

Аннотация: В данной статье основное внимание уделено глобализации и международному сотрудничеству Республики Узбекистан в сфере охраны окружающей среды. А мэ́р города Освещеньи, предприятие со стороны руководства Республики Узбекистан по оздоровлению экологической проблемы, присоединению к международному договору и конвенции.

Ключевые слова. Глобализация, природа, экология, конвенция, демографическая ситуация, образ здоровья, глобальная проблема, экологическая катастрофа.

Abstract: In this article the main attention is paid to globalization and international cooperation of the Republic of Uzbekistan on the problem of environmental protection of nature.

In this article are also given all the measures taken by the leaders of the Republic of Uzbekistan to overcome ecological problems and to join international agreements and conventions.

Keywords. Globalization, nature, ecology, convention, demographic situation, healthy lifestyle, global problems, environmental disaster.

Keyingi yillarda inson ehtiyojlari doirasining kundan-kunga kengayib borishi va bu ehtiyojlarni qondirish yo‘lidagi harakatning juda tez o‘tib borishi insoniyatning tabiatga salbiy ta‘sirini kuchaytirib yubordi. Ayniqsa, XX asrning ikkinchi yarmida odamzotning tabiatga salbiy ta‘siri shu darajada kengayib ketdiki, bu bir mamlakat chegaralari doirasida amalga oshiriladigan muhofaza tadbirlari yetarli bo‘lmay qoldi va tabiatni muhofaza qilish endilikda umumjahon ishiga aylandi. Insonni tabiatga keskin ta‘siri va uning salbiy oqibatlarini quyidagi ma‘lumotlarda yaqqol ko‘rish mumkin: bugungi kunda planetamizda har yili 100 mlrd. tonna foydali qazilmalar qazib olinmoqda, 800 mln. tonna turli metallar eritilmoqda, 60 mln. tonna sun‘iy materiallar sintez qilinmoqda. Qishloq xo‘jaligida foydalanilayotgan 500 mln. tonna mineral madaniy o‘g‘itlar, 3 mln. tonna turli pestisidlar, zaharli moddalarning uchdan bir qismi suv havzalarini, atmosfera havosini bulg‘atmoqda. Umuman, jahonda sanoat va boshqa sohalarda ishlatilayotgan 500 mlrd. kubomyetr oqovalar suv havzalariga yo‘naltirilib, ularning dunyo okeanlaridagi qattiq cho‘kmalari har yili 14,4 mlrd. tonnani tashkil qilmoqda. Dunyoda energetika quvvatlarini ishlab chiqarish har 12 yilda, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish – 15 yilda 2 baravarga oshib borishi bilan XXI asrning dastlabki o‘n yilligidayoq tabiatga “industrial bosim”ning 2,5-3 marta oshishi kutilmoqda 1970 yilda, BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, tabiiy muhitni ifloslantiruvchi chiqindilarning umumiy hajmi 40 mlrd. tonna bo‘lgan bo‘lsa, XX asr nihoyasida u 104-105 mlrd. tonnaga yetdi.¹ XVI asrning oxirlaridan XX asrning 70-yillarigacha umurtqali hayvonlarning 250 turi va kichik turlari butkul yo‘qolib ketdi. XX asr 80-yillaridan boshlab esa har yili o‘rtacha 1 ta hayvon turi va 50 ga yaqin o‘simlik turi yo‘qolib bormoqda. Qush va sut emizuvchilarning 1000 dan ortiq turi yo‘qolib ketish arafasida turibdi.²

¹ Shaxs va jamiyat. T. 2005. 176-177-b.

² O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. №8. T.2004. 208-b

Mutaxassislarning hisob-kitobiga ko'ra, bundan 1500 yil ilgari yer yuzining 47%ini o'rmonlar tashkil etgan bo'lsa, hozirgi kunda uning 27%i kolgan.³ Dunyodagi suv manbalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ma'lumki dunyodagi jami suv zahiralarining atigi 2%i chuchuk suvdur. Odamlar dunyodagi umumiy suv zahiralarining atigi 0,4% idangina foydalanish imkoniyatiga ega.1,1 mlrd.ga yaqin odam toza ichimlik suvidan foydalana olmaydi. Har kuni 2 mln tonna chikindi suv havzalariga tashlanadi. Bugungi kunda 40 dan ortiq mamlakatlardagi 2 mlrd.dan ortiq odam suv tanqisligini sezmoqda.⁴

Ma'lumki, Ozon katlamining siyraklashuvini oldini olish, atmosfera havosining isishi va ifloslanishi, daryo va okean suvining ifloslanishi, cho'llanishlar, o'simlik va hayvon turlarining yo'qolib borishi kabilar butun sayyoramizga oid global muammolar hisoblanadi. Bu masalalarning yechimini topish va ularni bartaraf etish yolg'iz biror-bir davlatning vazifasi bo'lmay, aksincha, u bir necha davlatlarning, xatto ayrimlarini yechimni topish esa butun dunyo davlatlarining vazifasi bo'lib, dunyo davlatlarining o'zaro hamkorlikda ish tutishlarini taqazo etadi.

Hurmatli Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Dunyo miqyosida sanoat yuqori darajada rivojlangan XXI asrda ekologiya bilan bog'liq muammolar birinchi darajali muammo sifatida kun tartibiga chiqmoqda. Avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashi kerak. Buning uchun biz tabiatga e'tibor berishimiz, faqat bugunni emas, yaqin va uzok kelajakni o'ylab ish tutishimiz zarur," – deb bejizga ta'kidlamaganlar⁵.

Bugungi kunda ekologik falokatlarning oldini olish va atrof-muhitni yaxshilash ishlari davlatlar o'rtasidagi hamkorlikning uchta shakli orqali amalga oshiriladi:

- tabiatni muhofaza qilish va tabiat resurslaridan oqilona foydalanish yuzasidan davlatlarning ikki va ko'p tomonlama shartnomalari asosida hamkorligi;

³ Tilovov T. Biologik xilma-xillikni asrash – xayoni asrashdir.// Ekologiya xabarnomasi.2008.№3. 39-b.

⁴ Suv Uzbekiston kelajagi uchun muxim xayotiy resurs. T. 2007. 11-b.

⁵ Sh.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib , yangi bosqichga ko'taramiz. T. «O'zbekiston» NMIU, 1-jild. 2018. 570-bet

- davlatlar va tashkilotlarning tabiatni muhofaza qilishning xalkaro tashkilotlarda ishtirok etishi;

- tabiiy resurslardan birgalikda foydalanish.⁶

Hozirda jahonda globallashuv jarayoni shiddat bilan ketib bormoqda. Jahondagi biror bir mamlakat o'z holicha alohida rivojlana olmaydi. Taraqqiyot yutuqlaridan o'zaro birgalikda foydalanganidek, endilikda dunyo mamlakatlari atrof-muhit muammolarini ham birgalikda hal etishi lozim. Xususan, O'zbekiston Respublikasi hukumati, Respublikada atrof-muhitni muhofaza qilish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishning huquqiy poydevorini yaratish bilan birgalikda, bir vaqtning o'zida dunyoning to'la huquqli suveren davlati sifatida atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha bir qator tashkilotlarga a'zo bo'lib, ko'plab konvensiya va shartnomalarga qo'shildi. Jumladan, "Ozon qatlamini muhofaza qilish to'g'risidagi Vena konvensiyasi (1993.18.05)", "Ozon qatlamiga zarar yetkazuvchi moddalar to'g'risidagi Monreal protokoli (1993.18.05)", "Tabiat ne'matlaridan harbiy yoki turli g'araz niyatda foydalanishni taqiqlash to'g'risidagi konvensiya (1993.26.05)", "Iqlimning o'zgarishi to'g'risidagi konvensiya (1993.20.05)", "Biologik xilma-xillik to'g'risidagi konvensiya (1995.06.05)", "Ko'chib yuradigan Afro-Osiyo suvda suzuvchi jonzoqlarini muhofaza qilish to'g'risidagi Xalqaro Shartnoma (1995 y iyun)", "Xalqaro madaniy v tabiiy boyliklarni asrash to'g'risidagi konvensiya (1995.12.12)", "Xavfli chiqindilarni o'zaro hududlarda ko'chirish va ularni yo'qotish bo'yicha Bazel konvensiyasi (1995.22.12)", "Yo'qolish xavf solib turgan yovvoyi o'simliklar va hayvonlar turlari bilan xalqaro savdo qilish to'g'risidagi konvensiya (1997.01.08)", "Ko'chib yuradigan yovvoyi hayvonlar turlarini asrash to'g'risidagi konvensiya (1998.01.05)", "Ozon qatlamiga zarar yetkazuvchi moddalar to'g'risidagi Monreal protokoliga London tuzatishlari (1998.01.05)", Ozon qatlamiga zarar yetkazuvchi

⁶ Tilovov T. Ekologiyaning dolzarb muammolari. Q. «Nasaf». 141-b.

moddalar to'g'risidagi Monreal protokoliga Kopengagen tuzatishlari (1998.01.05)" kabi xalqaro shartnomalarga qo'shildi.⁷

Shuningdek, tabiatni muhofaza qilish masalasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi 1994 yil Yaponiya va Tojikiston, 1995 yil Koreya Respublikasi va Gruziya, 1996 yil Turkiya, Hindiston, Malayziya, Turkmaniston va Qirg'iziston, 1997 yil Xitoy, Isroil va Qozog'iston, 1998 yil Slovakiya, Shveysariya, Tailand va Ukraina, 2006 yil Birlashgan Arab Amirliklari va Ozarbayjon bilan ikkitomonlama hamkorlik bitimiga imzo chekdi⁸. Vengriya, Lyuksemburg, Litva kabi mamlakatlar bilan esa bitim tuzishga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasida tabiiy atrof-muhitga salbiy ta'sirlarini kamaytirish va tabiat muhofazasi bo'yicha ko'plab chora-tadbirlar ko'rildi. Atrof-muhitni qo'riqlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha 2050 yilgacha mo'ljallangan Davlat dasturi, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish buyicha 2010 yilgacha mo'ljallangan konsepsiya ishlab chiqildi⁹. 2017 yil 21-aprelda «Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni¹⁰, 2021 yil 30-dekabrda «Atrof-muhitni muhofaza qilish hamda ekologik nazorat sohasidagi davlat organlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida» O'zbekiston Prezidenti Qarori kabul kilingan¹¹. Bundan tashqari, "O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni tozaligi bo'yicha ishlar Milliy rejasi", "Tabiiy xilma-xillikni saqlab qolish bo'yicha Milliy strategiya rejasi" ishlab chiqilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-2021 yillarga mo'ljallangan «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi»ning 5-bo'limi «Xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo ta'minlash sohasidagi ustivor

⁷ // Экологический вестник. 2003. №3. / "Экологическая безопасность – как составная часть национальной безопасности" С.7.

⁸ Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан (1998-2007). Т., 2008.267 б.

⁹ Ekologiya va hayot. Т., 2002. 116 б

¹⁰ O'zR PF-5024-son. // «Xalk suzi» gazetasi. 22.04.2017

¹¹ O'zR Pq-76-son. Т. 30.12.2021. qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi

yo‘nalishlar» qismida ham mamlakatimizda atrof-muhit, axoli salomatligi va genofondiga ziyon yetkazadigan ekologik muammolarni oldini olish masalasiga alohida e‘tibor berilgan. Shuningdek, 2021 yil 18 mayda BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasi yalpi majlisida O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev taklifi bilan «Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi» deb e‘lon qilish to‘g‘risida maxsus rezolyusiya qabul qilindi. Rezolyusiyada:

1.Orolbo‘yi mintaqasidagi ekologik, ijtimoiy, iqtisodiy va demografik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan mintaqaviy tadbirlar va tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash;

2.Orolbo‘yi mintaqasi tabiatini tiklash va yaxshilash, tabiiy resurslarni saqlash va axoli hayoti sifatini ko‘tarish yo‘lidagi ilmiy-tadqiqot maslahatlashuv faoliyatini rag‘batlantirish;

3.Orol dengizi inqirozi oqibatlarini bartaraf etish va Orolbo‘yi mintaqasidagi ekologik vaziyatni barqarorlashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirishda mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish;

4.Barcha manfaatdor tomonlarni qo‘shma fanlararo tadqiqotlar o‘tkazishga, ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishga, inklyuziv va ekologik barqaror iqtisodiy o‘sishga hamda energiya va suvni tejavchi texnologiyalarni qo‘llashga chaqiradi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi globallashgan dunyoda tabiatni qo‘riqlash miqyosida O‘zbekiston Respublikasi ko‘plab xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik o‘rnatgan, shuningdek, atrof-muxit muxofazasi buyicha tashkilotlar va shartnomalarga qo‘shilgan. Bu shartnomalarda mamlakatimizning atrof-muhitni qo‘riqlash va ekologik muammolarni oldini olishdagi davlat siyosatining maqsadlari ko‘rsatib o‘tilgan, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga, kishilar yashashi uchun qulay tabiiy sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan strategiyaning asosiy tamoyil va yo‘nalishlari belgilangan.